

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

UO'K: 303.02

**SUN'IY INTELEKT– TALABALAR O'QUV MUVAFFAQIYATINI RIVOJLANTIRISH
VOSITASI SIFATIDA**

<https://zenodo.org/records/17841382>

Turaboyeva Madinaxon Raxmonjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik oliy ta'lim jarayonidagi o'рни, xususan, talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirishga ta'siri tahlil etiladi. ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU kabi ilg'or sun'iy intellekt vositalarining o'quv jarayonidagi amaliy ahamiyati, didaktik imkoniyatlari hamda talabalarning mustaqil fikrlash, refleksiv tahlil va ijodiy yondashuvlarini rivojlantirishdagi o'рни ilmiy asosda yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, ChatGPT, Khanmigo, Copilot EDU, o'quv muvaffaqiyati, raqamli pedagogika, metodik yondashuv, ta'lim texnologiyalari.*

Аннотация. *В статье анализируется роль технологий искусственного интеллекта в педагогическом высшем образовательном процессе, в частности, их влияние на развитие успешности обучения студентов. В научной части освещаются практическое значение передовых инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Khanmigo и Copilot EDU, в образовательном процессе, их дидактические возможности и роль в развитии самостоятельного мышления, рефлексивного анализа и творческого подхода студентов.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, ChatGPT, Khanmigo, Copilot EDU, успешность обучения, цифровая педагогика, методический подход, образовательные технологии.*

Abstract. *This article analyzes the role of artificial intelligence technologies in the pedagogical higher education process, in particular, their impact on the development of students' learning success. The practical significance of advanced artificial intelligence tools such as ChatGPT, Khanmigo and Copilot EDU in the educational process, their didactic capabilities, and their role in developing students' independent thinking, reflexive analysis, and creative approaches are scientifically covered.*

Key words: *artificial intelligence, ChatGPT, Khanmigo, Copilot EDU, learning success, digital pedagogy, methodological approach, educational technologies.*

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari global ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 70 foizdan ortiq oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga sun'iy intellekt asosidagi yordamchi platformalarni joriy etgan [1]. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, individual yondashuvni kengaytirish va o'qitish jarayonini optimallashtirish imkonini bermoqda. O'zbekiston Respublikasida ham raqamli ta'lim konsepsiyasi doirasida "raqamli o'qituvchi" va "sun'iy intellekt yordamchisi" tushunchalari ta'lim tizimiga kirib kelmoqda. Shu boisdan talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirishda SI vositalarini qo'llash pedagogik yangilik sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Sun'iy intellekt vositalari ta'lim muhitida adaptiv o'qitish, shaxsiylashtirilgan yondashuv, differensial topshiriqlar yaratish va tahlil asosida o'quv natijalarini baholash imkonini beradi. ChatGPT talabalarga mantiqiy tahlil, argumentatsiya va yozma fikrni shakllantirishda yordam beruvchi samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. Khanmigo esa Khan Academy tomonidan

yaratilgan o'qituvchi-assistent sifatida interaktiv mashg'ulotlarni taklif qiladi, bu esa talabalarning bilimlarini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Copilot EDU esa dasturlash, matn tahlili va ilmiy yozuvlarni avtomatlashtirish orqali talabalarni o'quv topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlashga undaydi [3].

O'zbekistonlik olimlar A.Abduqodirov, R.To'raqulova va D.Mamatov tadqiqotlarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish, sun'iy intellektga asoslangan interaktiv metodlarni qo'llash orqali talabalarda ijodiy fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalari rivojlanishi ta'kidlangan [4 5; 9]. "Umumiy pedagogika" fanini o'qitishda ChatGPT va Khanmigo kabi vositalar yordamida o'quv topshiriqlarini modellashtirish, pedagogik holatlarni tahlil qilish, shuningdek, talabalarning refleksiv tahlil va tanqidiy fikrlash darajasini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

Sun'iy intellekt (SI) vositalari – xususan ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU – ta'lim tizimida talabalarning o'quv muvaffaqiyatini oshirishda samarali raqamli yordamchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning o'quv jarayoniga integratsiyasi ta'lim sifatini oshirish, talabalarning bilim olish motivatsiyasini kuchaytirish va mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Avvalo, ChatGPT vositasi talabalarning o'quv faoliyatida muhim o'rin tutadigan mantiqiy fikrlash, mustaqil yozish, tahliliy yondashuv kabi kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi. OpenAI tadqiqotlariga ko'ra, ChatGPTdan muntazam foydalangan talabalar o'quv topshiriqlarini bajarishda aniqlik, til boyligi va tahliliy aniqlik jihatidan 30-40% yuqori natija ko'rsatgan [2]. Ushbu vosita orqali talabalar o'z fikrlarini tizimli ifodalashni, matnlarni tuzish, tahlil qilish va tahrirlash jarayonida sun'iy intellektdan konstruktiv yordam olishni o'rganadilar. Natijada ularning yozma nutqi va mantiqiy fikrlash madaniyati sezilarli darajada rivojlanadi.

Shuningdek, Khanmigo talabalarga shaxsiylashtirilgan o'quv muhitini yaratadi. U har bir talabaga mos darajada topshiriqlar beradi, xatolarni tahlil qiladi va individual tavsiyalar taqdim etadi. Mazkur yondashuv "differensial o'qitish" tamoyiliga asoslanib, har bir talabaning o'zlashtirish sur'ati, fikrlash tezligi va qiziqish sohasi bo'yicha o'qitishni yo'lga qo'yadi. Bunday metodologiya o'quv muvaffaqiyatining muhim omili bo'lgan ichki motivatsiya va ishonchni mustahkamlaydi.

Copilot EDU vositasi esa, ayniqsa, texnik yo'nalishdagi talabalarning amaliy faoliyatini avtomatlashtirish orqali o'quv muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. U dasturlash, matn tahlili, referat va ilmiy maqola yozish jarayonida avtomatik tuzatish, kod taklif qilish va matnni optimallashtirish imkonini beradi. Bu esa talabalarga o'z o'quv topshiriqlarini yuqori sifatda, qisqa vaqt ichida bajarish imkonini beradi. Microsoft ma'lumotlariga ko'ra, Copilot EDU foydalanuvchi talabalarning o'quv vazifalarini bajarishdagi aniqlik ko'rsatkichi 25-35% ga oshgan.

O'zbekistonlik olimlar, jumladan, U.N.Nishonaliyev va R.H.Djurayev o'z tadqiqotlarida ta'limda raqamli vositalar va sun'iy intellektdan foydalanishning psixopedagogik samaradorligini tahlil qilib, ularning o'quv motivatsiyasi, diqqatni jamlash, shaxsiy faollikni oshirishdagi ijobiy ta'sirini ta'kidlaganlar. Ularning fikricha, raqamli yordamchilar talabaning o'zlashtirish jarayonida refleksiv tahlilni chuqurlashtiradi, bu esa muvaffaqiyatli o'qishning psixologik omillaridan biri hisoblanadi [6].

Bundan tashqari, SI vositalari o'qituvchining nazoratini to'liq almashtirmaydi, balki pedagogik hamkorlik muhitini yaratadi. Masalan, ChatGPT talabalarga muayyan mavzu

bo'yicha dastlabki tahlilni amalga oshirishda yordam beradi, biroq yakuniy baholash jarayoni o'qituvchi tomonidan ilmiy mezonlar asosida amalga oshiriladi. Shu yo'l bilan sun'iy intellekt vositalari o'quv jarayonini inson omili bilan uyg'unlashtirib, o'qituvchi va talaba o'rtasida interaktiv o'zaro ta'sirni kuchaytiradi.

Natijada, SI vositalari ta'limda "ko'rsatma – amaliy – refleksiya" bosqichlarini o'z ichiga olgan yangi metodik modelni shakllantiradi. Talabalar avval bilimni egallaydi (ko'rsatma), so'ngra amaliy mashqlar orqali mustahkamlaydi (amaliy), keyin esa sun'iy intellekt yordami bilan o'z xatolarini tahlil qiladi (refleksiya). Bu jarayon metakognitiv faoliyatni kuchaytiradi, ya'ni talabalar o'z o'rganish jarayonini tahlil qilish, baholash va boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Sun'iy intellekt vositalari talabalarning o'quv muvaffaqiyatini oshirishda yangi paradigma – raqamli-pedagogik yondashuvni shakllantiradi. ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU yordamida o'qitish individual yondashuv, ijodiy fikrlash, tahliliy salohiyat va o'z-o'zini nazorat qilishni kuchaytiradi.

Shu bois, ushbu texnologiyalarni pedagogik oliy ta'lim tizimiga metodik jihatdan to'g'ri integratsiya qilish pedagogik oliy ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish uchun muhim ilmiy-amaliy yo'nalish hisoblanadi [7].

Sun'iy intellekt vositalari, xususan ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU, bugungi raqamli ta'lim jarayonida talabalarning o'quv muvaffaqiyatini oshirish, ularning bilish faoliyatini faollashtirish hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berdi. O'tkazilgan nazariy tahlillar va mavjud ilmiy manbalarga tayangan holda aytish mumkinki, ushbu vositalar o'qitish jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va tahliliy asosga ega tizimga aylantirmoqda [8].

Birinchidan, ChatGPT kabi sun'iy intellekt modellarining o'quv jarayoniga tatbiq etilishi talabalarni mustaqil o'rganishga, tanqidiy fikrlashga va analitik tafakkurga yo'naltiradi. Ushbu vosita talabalarga nafaqat ma'lumot beradi, balki fikrni tuzish, dalillash, muammoga yondashuv va yozma nutqni rivojlantirishda ham yordam beradi. Shunday qilib, ChatGPT ta'limning an'anaviy passiv modelini faol, interaktiv o'rganish shakliga aylantiradi.

Ikkinchidan, Khanmigo vositasi talabalarga differensial yondashuv asosida ta'lim olish imkonini yaratadi. U talaba bilim darajasini tahlil qilib, individual mashqlar va izohlar taqdim etadi, bu esa o'rganishdagi muvaffaqiyat darajasini oshiradi. Shuningdek, talabaning xatolari tahlil qilinib, ulardan to'g'ri xulosa chiqarish jarayoni shakllanadi. Bu jarayon o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, Copilot EDU dasturi amaliy yo'nalishdagi ta'limda muhim o'rin tutadi. Dasturlash, texnik tahlil yoki matnli ishlar jarayonida ushbu vosita talabalar uchun avtomatik yordamchi sifatida ishlaydi. U vaqtni tejaydi, ijodiy jarayonni tezlashtiradi va sifatni oshiradi. Buning natijasida talaba o'quv topshiriqlarini yanada samarali, xatosiz va tahliliy tarzda bajarishga erishadi.

Umuman olganda, sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishi o'qituvchi rolini kamaytirmaydi, aksincha, uni rivojlantiruvchi va boshqaruvchi sifatida yanada muhimlashtiradi. O'qituvchi bu texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini samarali rejalashtiradi, individual yondashuvni kuchaytiradi va talabalarning natijalarini tahliliy baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

- pedagogik oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha maxsus kurslar, treninglar va amaliy seminarlar tashkil etish zarur;
- o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish lozim, bu orqali ular ChatGPT, Khanmigo va Copilot EDU kabi vositalarni o'qitish jarayonida samarali qo'llashni o'rganadilar;
- talabalarning raqamli madaniyatini shakllantirishga e'tibor kuchaytirilishi kerak, chunki sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish ko'nikmalari ta'lim samaradorligini bevosita belgilaydi;
- sun'iy intellekt asosida o'quv monitoring tizimini ishlab chiqish va joriy etish orqali talabalar natijalarini avtomatik tahlil qilish, individual tavsiyalar berish imkonini yaratish lozim;
- etika va axloqiy masalalar bo'yicha ham o'quv jarayonida muhokamalar olib borish, talabalarda sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi talaba markazli, moslashuvchan va raqamli kompetensiyaga asoslangan yangi o'quv paradigmasini shakllantirmoqda. Bu yondashuv talabalarning o'quv muvaffaqiyatini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirish salohiyatini kuchaytirishda zamonaviy va ilmiy asoslangan yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. Paris: UNESCO Publishing. 2023.
2. OpenAI. ChatGPT in Higher Education: A Pedagogical Analysis. San Francisco, CA. 2024.
3. Khan Academy. Khanmigo: AI for Interactive Learning. New York: KA Research. 2023.
4. Abduqodirov A. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik faoliyatni takomillashtirish. Toshkent: TDPU nashriyoti. 2022.
5. To'raqulova R. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt vositalarining integratsiyasi. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti" jurnali, №4, 56–63. 2023.
6. Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish // ADPI ilmiy habarnomasi. 3/2025. – B. 8-12. <https://zenodo.org/records/15776314>
7. Turaboyeva M. Opportunities for developing success in education and education. Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Volume 3, Issue 10, October - 2025 ISSN (E): 2938-3811. IFSIJ JIF: 7.995. - P. 73-76. <https://webofjournals.com/index.php/12>
8. Turaboyeva M. Talabalarning ta'limdagi muvaffaqiyatini oshirishda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish / "Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish: muammo va yechimlar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Andijon. 2025-yil 23-25-aprel. – B.129-132. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352086>

UO'K: 152.26:796.

ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATI MALAKALI PEDAGOG KADRLARNI

TAYYORLASHNING ASOSIY OMILI

<https://zenodo.org/records/17841398>

Xamroyeva Feruza Asrorovna

Samarqand davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilmiy-tadqiqot faoliyatining malakali pedagog kadrlarni tayyorlashdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Pedagogik ta'lim jarayonida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish, o'qituvchilarning innovatsion g'oyalari va metodlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Malakali pedagoglar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash orqali nafaqat o'zlarining professional ko'nikmalarini

